

TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK FAOLIYATNING O'RNI**Mardanova O'g'iloy Mustafayevna****SamDU Kattaqurg'on filiali talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10695445>**

Annotatsiya: Maqolada yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda pedagog-kadrlarning pedagogik mahorati, fazilatlarini, hamda o'qituvchining jamiyatda va ijtimoiy hayotdagi o'rnini haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, ta'lim-tarbiya, pedagog, pedagogik faoliyat, ta'lim tizimi, zamonaviy texnologiya.

Bugungi kunda millatimiz "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oya asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Mazkur g'oya ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda. O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini milliy va zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar va asosli psixologik qonuniyatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda.

Milliy tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda uning psixologik qonuniyatlarini o'rganish, mazkur masalada oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik hamkorlik va uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Ushbu talablar doirasida davlatimizda ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalar joriy qilinmoqda.

Pedagog avvalo o'zi kim? Dastlab pedagog tushunchasi qadimgi Yunonistonda vujudga kelgan bo'lib, (bolani yo'lda yetaklovchi) degan ma'noni anglatadi. Ushbu kasbni bugungi kun voqeligi bilan bog'laydigan bo'lsak, pedagog haqiqiy ma'noda har bir insonni jamiyatga shaxs qilib yetkazib beruvchi vositachidir. Shuning uchun ham davlatimiz tomonidan ushbu faxrli va sharafli kasb egalari alohida e'tibor qaratilayotgani ham bejizga emas albatta. Joriy yilning 27 sentabr kuni Oliy Majlis Senati kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Senatning 45-yalpi majlisi(2)kuni tartibida o'rin olgan pedagoglarning maqomi to'g'risidagi qonun senatlar tomonidan muhokama qilindi. Qonunda pedagoglar o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirish uchun ularning huquqlari qat'iy belgilab qo'yilgan Dastlab pedagoglarning vazifasi faqatgina ta'lim berishdan tashqari zodagonlarning farzandlariga qaragan, ularni turli sayrlarga olib chiqishdan iborat bo'lgan. O'sha zamondagi muhitga e'tibor qiladigan bo'lsak, pedagoglarga yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi va bu o'z navbatida ta'lim sifatining sa'viyasiga ham ta'sir o'tkazganligini ko'rishimiz mumkin. Oradan vaqtlar o'tishi bilan pedagoglarga bo'lgan munosabat va qarashlarning o'zgarganligi kishini quvontiradigan hol albatta. Biz hech bir ikkilanishsiz aytishimiz mumkinki, jamiyatimiz bunyodkorlari pedagoglarning faoliyati bilan chambarchas bog'lanadi. Jamiyatimiz bunyodkorlari ya'ni yoshlarni qaysidir ma'noda jamiyatga haqiqiy shaxs qilib yetkazib beruvchi vositachilar bu hech shubhasiz bu-o'qituvchi pedagoglardir. Bevosita biz pedagog so'zini eshitishimiz bilanoq ko'z oldimizga hech shubhasiz ta'lim va tarbiya jarayon keladi. Xo'sh, bu jarayonni bugungi voqeiyliги bilan aytadigan bo'lsak, hozirgi kundagi O'zbekiston ta'lim tizimi talabalarni qanchalik darajada qoniqtirmoqda. Bu tizimni o'zgartirish uchun kimlar mas'ul va harakatni qayerdan boshlamog'imiz lozim. Bu borada talabalarning fikri o'rganilganda

shu narsa aniqlandiki, har bir talaba kimdandir yangilik kutish emas, balki harakatni o'zidan boshlanmog'i lozim.

Har bir pedagog eng avvalo yaxshi psixolog bo'lishi lozim! Bu bilan demoqchimanki pedagoglar o'z faoliyati davomida turli xil xarakterli o'quvchilarga duch keladi. Bunday vaqtda pedagog o'z mahoratini ishga solgan holda bolaning psixologiyasini yaxshi o'rganib, unga yoqadigan usullarda dars o'tishga harakat qiladi. O'qituvchi shunday shaxski, usiz farzandlarimiz kelajagini, hayotni tasavvur etib bo'lmaydi. Chunki, har bir insonni qaysidir ma'noda jamiyatga haqiqiy shaxs qilib yetishtirib beruvchi insondir. Muhtaram yurtboshimiz "Har bir sohaning o'z ilmi bor. Ilmga tayanmagan sohaning kelajagi bo'lmaydi" deb ta'kidlagan.

Yuqoridagi fikrlardan shuni anglab olishimiz lozimki, ilm o'z-o'zidan kishida paydo bo'lmaydi. Unga faqatgina ustozlar vositachiligidagina yetishimiz mumkin. O'qituvchi shunday insonki, uning jamiyatdagi o'rni o'ta yuqori ham, o'ta past ham emas.

Xo'sh, buning asosiy omili nima? Bu savolga o'zim quyidagicha javob bergan bo'lar edim. Jamiyatimizda "Besh barmoq barobar emas" degan naql shakllangan. Bu bilan aytmoqchimanki, barcha o'qituvchilar ham bir xilda emas. O'qituvchilarning qaysidir qatlami o'z ishlari, muvaffaqiyatlari bilan obro'-e'tibor topadi, ya'ni qaysidir qatlami esa bunday yo'lga panjara orasidan qaraydi. Menimcha, ish bu vaziyatni "Nur bor joyda soya ham bo'ladi" - deya izohlagan ma'qulroq. Zero, yurt boshimiz aytganlaridek: "Najot ilmda, najot tarbiyada".

Ushbu najotning najotkorlari esa hech shubhasiz o'quvchilardir. Ular shunday najotkorlarki, xato qilishga also haqlari yo'q. Shifokor amalga oshirgan jarrohlik jarayonida xatoga yo'l qo'ysa bir kishigina jabrlanadi, lekin o'qituvchi xato qilsa, jamiyat jabrlanadi. Bu bilan demoqchimizki, o'qituvchining bergan ma'lumoti o'quvchi ongiga muhrlanadi va u hech qachon o'chmaydi. Bordiki o'shama'lumot xato bo'lsa, o'z-o'zidan kelajakka ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Biz o'qituvchi deganda, faqatgina maktab yoki oliy ta'limni emas, balki maktabgacha ta'limni ham ko'z oldimizga ko'rsatmog'imiz lozim. Chunki, asosiy tayanch bilim maktabgacha bo'lgan davrda olinadi asosan. Aniq faktlarga tayanadigan bo'lsak, "Inson intellektual salohiyatimizning 70% hayotning 5 yoshgacha bo'lgan davrda rivojlanadi, to'planadi. Ushbu faktlarni yuqoridagi fikrlarimizning yaqqol dalili desak, mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Biz bilgan ulug' mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy o'qituvchilarning qanchalik e'zozli zot ekanliklarini quyidagi ikki misra orqali ifodalagan:

Agar shogird Shayxulislom ,agar qozidur

Agar ustoz andin rozi, tangri rozidir.

Ushbu fikrlardan ko'rinadiki, o'sha zamonda ham o'qituvchi ustozlarning jamiyatdagi o'rni nihoyatda yuqori bo'lgan. Lekin o'qituvchilarga ham ma'lum talablar qo'yilgan: "O'qituvchi-deydi, Al Farobiy, o'z or nomusini qadrlashi, adolatli bo'lmog'i lozim. Ana shundagina insonlik yuksak darajasiga ega bo'ladi va baxt cho'qqisiga erishadi" deya ta'riflagan Al-Farobiy O'qituvchi hayotimizning haqiqiy ziyo tarqatuvchisidir. Ushbu ziyo tarqatuvchilar ham Farobiy bobomiz ta'kidlaganidek, eng avvalo adolatli bo'lmog'i lozim. Hozirda o'qituvchilarga katta e'tibor qaratilayotgani quvonarli hol albatta. Bunga misol qilib shuni ko'rsatishimiz mumkinki, Yurt boshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2019-yil 23-avgust kuni ta'lim va tarbiya hamda jamiyatda o'qituvchilarning mavqeyini oshirishga qaratilgani video konferensiyasi yaqqol dalil bo'lishi mumkin. O'qituvchi qachon o'z kasbini sevadi va ushbu mashg'ulotini chin dildan bajaradi?

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi qachonki zamon bilan hamnafas yashasa, zamonaviy bilimga ega bo'lsa, uning jamiyatdagi hurmat-e'tibor va o'qitish uchun barcha imkoniyatlardan unumli va samarali foydalana olgandagina. mavqeyi baland bo'ladi. Bunga etibor bizda endilikda asta-sekinlik bilan rivojlanib bormoqda. Bunga asosiy sabab esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "2018-yil 5-iyuldagi Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi PQ-3775-sonli qaroridir. Bizning jamiyatimizda ta'limga e'tibor berildimi?- demak, albatta ta'lim beruvchi zotlar ham alohida e'zozlanadi.

References:

1. "Umumiy pedagogika" X.Ibraimov, M. Quranov. Ilmiy ommabop nashr "Sahof " 2023. (10-12-betlar).
2. "Pedagogika nazariyasi" Xodjayev. "Sano standarti" nashri. Toshkent 2017.(20-25-betlar).
3. "O'zbekistonda oily ta'lim" jurnali. Ilmiy, o'quv-uslubiy, tahliliy jurnal. Toshkent nashriyoti 2023 2-son. (35-betlar)